

TURIZM GLOBALLASHUVINING IJOBIY VA SALBIY TOMONLARI

Madraximov Jahongir Botirjon o'g'li

Namangan Davlat universiteti Yuridik fakulteti

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi

M.AU-21 guruh talabasi.

Ilmiy rahbar: Namangan Davlat universiteti

Milliy g'oya va huquq ta'limi kefedrasi

katta o'qituvchisi Tillayev Bobomurod Abduvoxobovich

Annotatsiya. Ushbu maqola globallashuvning turizm sohasiga ko'rsatayotgan ijobiy va salbiy tomonlarini chuqurroq o'rganadi. O'rtaga tashlangan asosiy savol: globallashuv turizm sohasiga foydalimi yoki zararlimi? Ushbu tahlil globallashuvning iqtisodiyoti sust rivojlangan mamlakatlar hayotiga ta'siri bilan bog'liq munozaralarga javob beradi. Ayniqsa, bugungi globallashgan dunyoda turizm qanday rivojlanayotgani haqida turli ma'lumotlar taqdim etildi. Ushbu maqolaga meta-analitik usulda tadqiq qilingan ma'lumotlar kiritildi. Globallashuv hodisasini tadqiq qilish uchun ikkilamchi ma'lumotlardan, birinchi navbatda, adabiyotlardan foydalanildi. Natijada globallashuvning mamlakat sanoati va turizmiga ta'sirining ijobiy va salbiy tomonlari bor degan xulosa berildi.

Kalit so'zlar: Turizmga globallashuv, unversallashtirish, g'arblashtirish, ommaviy madaniyat, global yagona mintaqa, realpolitika, iqlim o'zgarishi, terrorizm.

Globallashuv - bu to'xtatib bo'lmaydigan jarayon. Globallashuv har bir mamlakat ijtimoiy tizimining barcha qismlariga kirib bordi va ularning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Iqtisodiyotda globallashuv jarayonlari o'z mexanizmlarini ishlab chiqish orqali ijtimoiy, madaniy va siyosiy faoliyatga ta'sir ko'rsatish asnosida vujudga keldi. Axborot texnologiyalari globallashuvning o'sib borayotgan kuchli ta'siri uchun katalizator va vosita edi. Dunyo global yagona mintaqaga aylanib bormoqda va globallashuv natijasida sodir bo'lgan o'zgarishlar har bir darajadagi, ham mahalliy, ham global darajadagi o'zgarishlarga juda katta ta'sir ko'rsatdi.

Globallashuv hali tugallanmagan jarayon ekanligi hammamizga ayon. Shuning uchun bu atamaga ko'pincha aniq ta'rif berib bo'lmaydi. Ko'pgina ta'riflar iqtisodiy jihatlardan kelib chiqadi, chunki qadimda globallashuv iqtisodiy sohalardan boshlangan. Vudro Vilsonning xalqaro munosabatlarni liberal idrok etish tamoyilida dunyoda tengsizlikni kamaytirishni va hamma uchun teng imkoniyatlarni ta'minlashni kutgan. Biroq, realpolitika ustun keldi va u har bir davlat biror narsaga erishish uchun boshqa davlatlar bilan munosabatlarni yo'lga qo'yishi kerakligini targ'ib qildi. Nega globallashuv jarayonini eng kuchli va eng boy davlatlar boshlaganligi aniq. Buning sababi boshqa mamlakatlar hisobiga, odatda kam rivojlangan davlatlar hisobiga iqtisodiy daromad olish edi. Chunki rivojlangan mamlakatlar globallashuvning salbiy ta'siridan o'zlarini himoya qilish vositalariga ega edi. Kambag'al va kam rivojlangan mamlakatlar globallashuv jarayonining qaynoq nuqtasida bo'lib, ularni yanada qashshoqlashtirmoqda, boy davlatlar esa boyib ketishmoqda.[1]

Globallashuvning mashhur tadqiqotchilaridan biri Scholte globallashuvni besh tamoyil yordamida belgilaydi. Har bir tamoyil o'z ta'rifiga ega, ammo globallashuvning ta'rifi barcha besh tamoyilni o'z ichiga olgan holda to'liq bo'ladi.

Agar ushbu besh tamoyil alohida tahlil qilinsa, globallashuv nima ekanligiga javob bo'lmaydi:

1. Ichkilashtirish (o'zlashtirish) - bu kapital, tovarlar va odamlarning xalqaro almashinuvi orqali mamlakatlarni bog'laydigan jarayon. Bu kompaniyalarni mamlakat chegaralaridan tashqarida mustahkamlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.
2. Liberallashtirish - bu savdo, kapital va odamlarning global harakati oldidagi to'siqlarni buzadigan tamoyildir. Maqsad mamlakatlar tomonidan ishlab chiqilgan va barcha to'siqlardan ozod bo'lgan jahon iqtisodiyotini, ya'ni erkin iqtisodiyotni yaratishdir.
3. Universallashtirish - bu jamiyatning barcha jabhalarida g'oyalarni tarqatish va standartlarni bir xillashtirish jarayoni. Bu televizorni qabul qilishdan boshlandi, keyin esa axborot texnologiyalari jahon standartlarini o'rnatdi, shunda sizda kompyuteringiz bo'lsa, dunyoning istalgan burchagidan internetga ulanish mumkin edi. Shuningdek, ingliz tilidagi muloqot targ'ib qilindi va ingliz tili endi jahon tiliga aylandi.
4. G'arblashtirish yoki modernizatsiya amerikalashtirish jarayoni. Bu ga'rbona tilni, balki madaniyat va xulq-atvorni butun dunyoga tarqatish va buni dinamik hodisaga aylantirish. Natijada globalizmga rivojlanish mexanizmlarini yaratishga imkon berilib, davlatlar asta-sekin o'z ahamiyatini va o'ziga xosligini, milliyligini yo'qotmoqda. "Boloniya ta'lim jarayoni" amerikalashtirish natijasida yuzaga kelgan eng muhim jarayonlardan biridir. Biroq, Boloniya jarayonining tanqidchilari uning kamchiliklari haqida ko'p gapirishadi. Vena universiteti professori, Lisseman bu borada quyidagi fikrlarni bildirgan: universitetlar bozorda faoliyat boshlaganida va foyda haqida qayg'ura boshlaganlarida, ular o'zlarining ahamiyati va avtonomiyalarini yo'qotdilar. Mashhur fransuz faylasufi Bodriyar haqiqiy bilimga ega bo'lmagan holda ilmiy darajaga ega bo'lish bema'nilik ekanligi haqida gapiradi. G'arblashuv dimo jiddiy tanqid qilingan jarayondir.
5. Buzilish - bu "ustunlik"ni tarqatuvchi jarayon. Mamlakatlar o'rtasidagi chegaralar yo'qoladi va mahalliy darajada sodir bo'layotgan hamma narsa dunyoning boshqa qismida sodir bo'layotgan harakatlar bilan belgilanadi. Barcha voqealar global faoliyat tufayli yuzaga keladi.[2]

Perich ma'lumotlariga ko'ra, turizmdagi globallashuv quyidagi besh sohaga katta ta'sir ko'rsatdi:

- 1) Iqtisodiyot. Eng katta o'zgarishlar turizm bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar va kompaniyalarning gorizont va vertikal integratsiyasi sohalarida sodir bo'ldi. Chet el investitsiyalari turistik mahsulotlarning rivojlanishiga va turizm menejmentining rivojlanishiga olib keldi. Boshqa tomondan, turizm tashkilotlari o'rtasida global raqobat kuchaydi.
- 2) Texnologiya globallashuvning tashabbuskori, katalizatori va vositasi sifatida birinchi o'rinni egalladi. Texnologiya turizmga inqilobiy deb hisoblanishi mumkin bo'lgan ba'zi o'zgarishlarga olib keldi. Bu mijozlar turar joyini bron qilishi yoki ba'zi diqqatga sazovor joylarga tashrif buyurishni rejalashtirish usullarini anglatadi. Transport tizimlarida maksimal standartlashtirishga erishildi.
- 3) Ommaviy madaniyat turistlarning bir xil xulq-atvoriga rioya qilishlariga majbur qildi. Milliy madaniyatlar endi mavjud emas. Global yagona dunyo yaratish g'oyasi jadal amalga oshirilmoqda.
- 4) Ekologiyani buzmaslikka tabiat va ekotizimlarini saqlab qolish uchun kurash olib borilmoqda. Iqlim o'zgarishi turistik diqqatga sazovor joylarni yaratishga katta ta'sir

ko'rsatadi. Tabiiy ofat sodir bo'lgan joylarni ziyorat qilishni taklif qiladigan turizm mavjud bo'lsa-da, sayyohlar hozirda ekologik xavf ostida bo'lgan joylardan qochishadi.

5) Tashkilotlar va kompaniyalarni bog'lashda siyosat muhim ahamiyatga ega. Bazi mamlakatlar o'zlarining huquqiy hujjatlari va siyoslari bilan globallashuv jarayoniga to'siqlar yaratishga urinishmoqda. Globallashuv jarayoni barcha mamlakatlarning muvofiqlashtirishsiz rivojlanishi mumkin emas. Bu, ayniqsa, turizm sohasida muhim ahamiyatga ega.[3]

Yuqorida aytib o'tilgan sohalardan tashqari, terrorizmni sayyohlik joylarini tanlashga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadigan eng katta muammolardan biri sifatida ta'kidlash kerak.[4] Globallashuvning eng muhim ijobiy ta'siri iqtisodiyotda seziladi. Globallashuvning ijobiy va salbiy tomonlari har bir soha uchun bir xil. Turizm ham bundan mustasno emas, garchi bu soha o'ziga xosligi tufayli globallashuvning ta'siri kattaroqdir. Eng ko'p sayyohlar tashrif buyuradigan davlatlar xorijiy pul orqali daromad olish va sarmoyalarni jalb qilish orqali o'z iqtisodiyotini mustahkamlamoqda. Jahon turizm tashkilotining 2022-yilgi ma'lumotlariga ko'ra, turizm Serbiyada 18.3% ga,[5] Afrikada 12.5% ga va butun dunyoda 3-4% ga oshgan.[6] Boshqa hech bir sanoat bu darajada rivojlanmagan. Ushbu ma'lumotlar kam rivojlangan mamlakatlarni turizmga ko'proq sarmoya kiritishga undaydi.

Globallashuv texnologiyalarni dunyoning boshqa mamlakatlariga yoyishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Endi texnologik innovatsiyalar hamma uchun mavjud. Butun dunyo internet orqali tibbiyot, sanoat, madaniyat kabi muhim sohalarda erishilgan yutuqlardan xabardor. Muammo shundaki, yangi texnologiya qimmat va ko'pincha kambag'al mamlakatlar uchun mavjud emas.

Marketing rivojlandi. Internet tufayli marketing xabarlarini butun dunyo uchun mavjud. Bunga yaqqol misol bo'lib, turizm bo'yicha Booking va Trip Advisor kabi veb-saytlardir. Ko'pgina mahalliy brendlar globallashuv tufayli global brendga aylanishi mumkin. Sayyohlar uchun noma'lum bo'lgan turistik diqqatga sazovor joylar va takliflar endi mavjud. Odamlar endi geografiya va boshqa madaniyatlarni yaxshiroq tushunishadi. Oddiy qilib aytganda, odamlar endi butun dunyoni yaxshiroq tushunishadi.

Turizmdagi eng katta muammo - bu globallashuvning mahalliy jamoalarga salbiy ta'siri. Transmilliy kompaniyalar arzon ishchi kuchi va resurslarni taklif qilishi mumkin bo'lgan mintaqalarda ishlaydi. Ular foydali resurslarni tanlaydilar. Mamlakatlar hech qanday foyda keltirmaydigan ish joylari va tashkilotlar bilan qolmoqda. Bu tengsizlik va yuqori ishsizlik darajasi kabi katta muammolarga olib keladi. Globallashuv yirik shaharlarga savdo markazlarini olib keldi. Ular kichik do'konlar, butiklar va hunarmandchilik do'konlarini almashtirdilar. Mahalliy bozorlardagi mahsulotlardan ko'ra xorijiy kiyimlari ko'proq sotiladi. Bu adolatsiz raqobat tufayli mahalliy tadbirkorlar sonining kamayishiga olib keladi. Bunday sharoitda mahalliy sex va fabrikalarda tayyorlanib, sayyohlarga taklif etilayotgan an'anaviy mahsulotlar bugun sotilmaydi. Mahalliy standartlar endi mavjud emas. Endi ishlab chiqarish gomogenlashtirilgan va mahsulotning kelib chiqishini tanib bo'lmaydi. Ko'p odamlar ko'chib ketmoqda. Ular qishloqlarni tashlab, shaharlarga, boshqa mamlakatlar va viloyatlarga ko'chib ketishadi. Bu migratsiya qishloqlar, hududlar va mamlakatlarning yo'q bo'lib ketishiga olib keldi. Yoshlar ish va yangi imkoniyatlar izlab ota-bobolarini tashlab ketishadi. Tabiiy resurslardan foydalanish mahalliy hamjamiyatning o'ziga xosligi va atrof-muhitiga katta xavf tug'diradi. Ko'llar, daryolar, tog'lar foyda qurboni bo'lib, tabiiy go'zalligi va jozibasini yo'qotdi. Ajablanarlisi shundaki, rivojlanayotgan mamlakatlar fuqarolari G'arb

mamlakatlaridagi fuqarolarga qaraganda G'arb madaniyatini tezroq qabul qilmoqdalar. Milliy madaniyatlar endi mamlakatlarning alohida ajralib turuvchi belgisi emas.

Globalashuv butun dunyo bo'ylab tarqaldi va o'ziga xos qoidalar va ish usullarini joriy qildi. Bu globalashuvning ijobiy va salbiy tomonlarini keltirib chiqardi. Fuqarolar harakatining kuchayishi globalashuvning, ayniqsa turizmda ijobiy ta'sir ko'rsatishiga olib keldi. Bu kapital va odamlarning harakatini osonlashtirdi, bu esa sayyohlar sonining ko'payishiga olib keldi. Bu tovarlar va kapital, balki odamlar harakati uchun to'siqlarni qisqartirdi. Aynan shuning uchun butun dunyo bo'ylab sayyohlar soni ortib bormoqda.

Yaxshi tomonlardan tashqari, globalashuv ham tanqid qilindi. Migratsiya, hududlarning tark etilishi va yo'q bo'lib ketishi globalashuvning salbiy tomonlari ham borligiga yorqin misollardan biridir. Migratsiya malakali odamlar sonining kamayishiga olib keladi, bu esa kambag'al va kam rivojlangan mamlakatlar uchun xavf tug'diradi.

Globalashuv jarayonlari bir mamlakatning oila, millat va madaniy o'ziga xoslik kabi qadriyatlariga katta ta'sir ko'rsatadi.

Har bir mamlakat o'z an'anaviy qadriyatlarining yo'qolishiga to'sqinlik qiladigan qoidalar va to'siqlarni o'z ichiga olishi kerak. Birinchi qadam - turizm, agar u shunga mos ravishda tashkil etilsa, eski qadriyatlarni tiklashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Reinert, E. (2004). "Jahon iqtisodiyoti", Chikago, Belgrad.
2. Scholte, J. (2002). Globalashuv nima? Aniq muammo?, CSGR ishchi hujjat, №109/2.
3. Perik, V. (2005). Turizm va globalashuv, Bernadin Kongress markazi menejment fakultetining 6-xalqaro konferensiyasi, Sloveniya, 24-26 noyabr, 2005 yil.
4. Turizm statistikasi, UNWTO, 2017 yil mart oyida olingan: <http://www.eunwto.org>.
5. Serbiya davlat statistika muassasasining rasmiy veb sayti <https://www.stat.gov.rs/en-US>.
6. Xalqaro Turizm Tashkilotining rasmiy veb sayti: <https://www.unwto.org/tourism-statistics>.